

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: **Binas Publishing**

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. JOFREY R. CAMPOS

Associate Professor I

Bulacan State University

bandwaf@gmail.com

“ITURO MO SA AKIN ANG KABABAANG-LOOB”

Sa mundong ginagalawan makislap ang mga korona
at nagniningas ang mga pangalang ubod ng palamuti at katanyagan,
kung saan ang mga tinig ay lahat na humihiyaw
para sa katanyagan, awtoridad at maging kayamanan—
madali kong nadama ang aking pusong napapaiwas,
minsn nagnais ng palakpak
na agad namang mawawala at kalauna’y malimot.

Sabi ng mga tao na mapagmataas:

“Umahon ka, talunin lahat ng balakid,
itayo mo ang iyong trono ng hindi kailangan ng saklolo,
ipamalas mong ikaw dapat ang nauuna”

Sa kaibuturan ng aking puso,
naririnig ko ang tinig ng Espiritu
isang paanyaya na tahakin ang landas na payak
duon sa Galilea

Ikaw, Panginoon Hesus ang tanglaw ng kaluwalhatian,
tinalikuran ang trono bagkus sabsaban ang iyong pinili
sakripisyo at pagmamahal ibinigay
upang kami ay tumanglaw sa dilim.

Ikaw, ay sa simula ay Ikaw na,
yumukod sa alikabok, hinumbad ang pagka-diyos
nagkatawang lupa upang tanggapin
ang kalapastanganan, kahihyan, at pagalimura
niyakap pati ang kamatayan para lang sa aming kaligtasan
Ituro Mo sa akin ang pagyuko
sa mga lugar na inaakyat ng marami
Bigyan moa ko ng pusong maglingkod na Puspos ng pag-ibig
upang mapanatiling buhay ang Iyong katotohanan .
Hindi upang maging tanyag at makilala
Kundi maranasan ang tunay na galak at habag
na nanggagaling sa Iyo

Kung ang pagmamataas ay di mapigilan sa paglobo
at ang dilim ay tila bumabalot at balakid sa aking panningin.
ipaalala Mo sa akin, Panginoon Hesus,
na ikaw lamang ang nag mamay ari ng lahat.
Ipaalala mo na ako ay maliit,
ngunit nahahayag ang iyong kadakilaan sa aking buhay.

At kung ang mundong ginagalawan ay magluklok ng mga haring
uhaw sa dangal, papuri at tanyag,
nawa ay matagpuan moa ko
na may pusong mapakumbaba, nakayuko, at handing maglingkod.
sapagkat ikaw O Hesus, aking Tagapagligtas,
ang kabuuan at lahat para sa akin.

